

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI

Jalolov Haqberdi Yunus o'g'li
Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
1-bosqich Magistranti
tel: +998935852131
Email: jalolovhaqberdi07@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18241493>

Annotatsiya

Mazkur tezis yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida investitsiya siyosatining ahamiyati va rolini ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda yashil iqtisodiyot tushunchasining nazariy asoslari, yashil investitsiyalarning mohiyati hamda ularni jalb etish va boshqarishda davlat investitsiya siyosatining o'rni yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan aniq qonun hujjatlari, davlat dasturlari va amaliy choralar tahlil qilingan. Tezis yakunida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiya siyosatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, investitsiya siyosati, yashil investitsiyalar, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya.

Abstract

This thesis is devoted to the scientific and practical analysis of the importance and role of investment policy in the transition to a green economy. The study examines the theoretical foundations of the concept of the green economy, the essence of green investments, and the role of state investment policy in attracting and managing them. In addition, specific legal frameworks, state programs, and practical measures aimed at developing renewable energy sources, increasing energy efficiency, and ensuring environmental sustainability in Uzbekistan are analyzed. The thesis concludes with scientific findings and practical recommendations for improving investment policy in the development of a green economy.

Keywords: green economy, investment policy, green investments, sustainable development, renewable energy.

Kirish

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va atrof-muhitning ifloslanishi jahon iqtisodiyotida barqaror rivojlanish masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. Shu munosabat bilan ko'plab davlatlar iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtiruvchi yashil iqtisodiyot modeliga o'tishni strategik vazifa sifatida belgilamoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotga o'tish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PF-5863-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining 2019-2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" ushbu sohada asosiy huquqiy hujjat hisoblanadi¹. Mazkur strategiyada energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va yashil investitsiyalarni keng jalb etish muhim vazifalar sifatida belgilangan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-5863-son, 04.10.2019-yil. "O'zbekiston Respublikasining 2019-2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida"

1. Yashil iqtisodiyot va investitsiya siyosatining nazariy asoslari

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy rivojlanish jarayonida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish hamda aholining turmush sifatini oshirishga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) ta'rifiga ko'ra, yashil iqtisodiyot inson farovonligini oshirgan holda ekologik xavflarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi².

Investitsiya siyosati esa davlat tomonidan investitsiya faoliyatini tartibga solish, investitsiya muhitini yaxshilash va ustuvor yo'nalishlarga kapital oqimini rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Yashil iqtisodiyot sharoitida investitsiya siyosatining asosiy maqsadi energiya tejankor, ekologik toza va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlashdan iborat.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yashil investitsiyalar uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi³, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va ekologik xavfsizlikni mustahkamlaydi. Shu sababli, yashil investitsiyalar barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida qaraladi.

2. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiya siyosatining amaldagi holati

O'zbekistonda so'nggi yillarda investitsiya muhitini yaxshilash va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi PQ-3898-son Qarori investitsiya muhitini yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni jalb etishga xizmat qiluvchi muhim hujjatlardan biri hisoblanadi.⁴

Yashil iqtisodiyot doirasida, ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni (2019-yil 21-may, O'RQ-539) ushbu sohada muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.⁵

Mazkur qonunga muvofiq, quyosh va shamol energetikasi loyihalarini amalga oshirishda xorijiy investorlar va xalqaro moliya institutlari faol ishtirok etmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi bo'yicha bir qator investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Bu esa energiya ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi manbalar ulushining oshishiga hamda issiqxona gazlari chiqindilarining kamayishiga xizmat qilmoqda.

3. Xorijiy tajriba va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari

Xorijiy davlatlar tajribasi yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiya siyosatining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Jumladan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yashil obligatsiyalar bozori faol rivojlanib, ekologik loyihalarni moliyalashtirishning samarali vositasiga aylangan⁶.

² **UNEP.** *Green Economy Concept and Principles.* – United Nations, 2012

³ Barbier E.B. *The Green Economy Post Rio+20.* Science, 2012

⁴ **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori** PQ-3898-son, 01.08.2018-yil. *Investitsiya muhitini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida*

⁵ **O'zbekiston Respublikasining Qonuni** O'RQ-539, 21.05.2019-yil. *"Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"*

⁶ European Commission. *EU Green Bond Standard.* – Brussels, 2020

Xitoy Xalq Respublikasida esa davlat tomonidan yashil kreditlash tizimi joriy etilib, banklar ekologik mezonlarga mos keluvchi loyihalarni ustuvor ravishda moliyalashtirmoqda⁷. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitida bosqichma-bosqich joriy etish yashil investitsiyalar hajmini oshirish imkonini beradi.

4. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiya siyosatini takomillashtirish yo'nalishlari

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida investitsiya siyosatini quyidagi yo'nalishlarda takomillashtirish zarur:

- yashil obligatsiyalar va boshqa yashil moliyaviy instrumentlarni joriy etish;
- ekologik loyihalar uchun soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish;
- bank-moliya tizimida yashil kreditlash mexanizmlarini rivojlantirish;
- yashil iqtisodiyot sohasida ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot O'zbekistonning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda investitsiya siyosati asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Aniq va izchil investitsiya siyosatini amalga oshirish orqali yashil investitsiyalar hajmini oshirish, ekologik barqarorlikni mustahkamlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PF-5863-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasining 2019–2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 21-maydagi O'RQ-539-son Qonuni. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi PQ-3898-son Qarori. Investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi, 2011.
5. World Bank. Green Growth and Climate Change: Conceptual Framework. Washington, DC, 2020.
6. OECD. Green Investment Financing and Policy Frameworks. Paris, 2019.

⁷ World Bank. *Green Finance in China: Progress and Challenges*. – Washington DC, 2019